

TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Ibragimov Ulmas Raxmanovich

E-mail: ulmas_ibragimov@mail.ru

(Namangan muhandislik-texnologiya isntituti),

Tel: +99891 364 47 37

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7865844>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik subektlarining daromadlariga ta'sir etuvchi omillarni takomillashtirish hamda korxonada daromadini oshirish xarajatlarni kamaytirish yo'llari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, kichik tadbirkorlik, xarajalarlar, daromad, foyda.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan bozor islohotlari barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash orqali aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilgan. Aholining ish bilan bandligini va turmush farovonligini oshirishda kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish ham muhim ahamiyatga egadir. Bunga sabab kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish asosida quyidagi muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar hal qilinadi:

-birinchidan, ichki bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, iqtisodiyot tarkibiy tuzilishini o'zgartirishning, yangi ish o'rinlarini yaratishning, aholining bandligini va daromadlarini oshirishning muhim omili va manbai bo'lib xizmat qilish;

-ikkinchidan, o'zining harakatchanligi, bozor konyunkturasi o'zgarishlariga moslashuvchanligi va kam sarmoya talab qilish hisobiga ishlab chiqarishni tez modernizatsiya qilish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va ko'rsatilayotgan xizmat turlarini yangilash;

-uchinchidan, mulkdorlar o'rta sinfini shakllantirish asosida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlashga erishish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiyotning real sektori tadbirkorlik subektlarida daromad asosan mahsulot (ish, xizmat) sotishdan tushgan tushumdan shakllanadi. Bir necha yillar muqaddam, xorijiy ekspertlar mahsulot sotishdan tushgan tushumni "kassa" usuli bo'yicha hisoblash ushbu tushum va foyda miqdorining kamayishiga olib keladi, deb hisoblashgan bo'lsalar, endi ular "hisoblash" tamoyili bo'yicha bu ko'rsatkich miqdorining oshib ketganligi to'g'risida bashorat qilmoqdalar.

Faoliyat ko'rsatishdan olinadigan daromad ishlab chiqarish xarajatlarning tarkibi va miqdori bilan bevosita bog'liqdir. Ishlab chiqarish xarajatlarni to'g'ri

boshqarish, tartibga solish va hisobga olish olinadigan daromadga ta'sir etuvchi asosiy omil hisoblanadi. Foydaning o'zgarishiga tashqi va ichki omillarning ikki guruhi ta'sir ko'rsatadi.

Foyda o'zgarishining ichki omillari katta va kichik bo'linadi. Asosiylari guruhida eng muhimlari - yalpi daromad va mahsulotni sotishdan tushgan daromad (sotish hajmi), ishlab chiqarish tannarxi, mahsulot tarkibi va xarajatlari, amortizatsiya miqdori, mahsulot narxi. Asosiy bo'lmagan omillarga iqtisodiy intizomning buzilishi bilan bog'liq omillar kiradi, masalan, narxlarning buzilishi, mehnat sharoitlari va mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablarning buzilishi, jarima va iqtisodiy sanksiyalarga olib keladigan boshqa qoidabuzarliklar.

Korxonalar foydasiga ta'sir etuvchi tashqi omillarga ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, ishlab chiqarish resurslarining narxi, tashqi iqtisodiy aloqalarning rivojlanish darajasi, transport va tabiiy sharoit kiradi.

Foyda o'sishining eng muhim omillari mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmining o'sishi, ilmiy-texnikaviy ishlanmalarning joriy etilishi, mehnat unumdorligining oshishi va mahsulot sifatining yaxshilanishidir.

Korxonalar pul mablag'larini tejashning asosiy manbai korxonaning mahsulot sotishdan tushgan daromadidir, aynan uning bir qismi, bu mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq moddiy, mehnat va boshqa pul xarajatlari olib tashlanganidan keyin qoladi. Iqtisodiyotni boshqarishning tub o'zgarishi sharoitida mahsulot sotishdan tushgan daromad ko'rsatkichi korxonalar faoliyatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biriga aylanmoqda. Bu ko'rsatkich mehnat jamoalarining mahsulot miqdorining o'sishiga emas, balki sotilgan mahsulot hajmining oshishiga qiziqishini keltirib chiqaradi. Va bu shuni anglatadiki, iste'molchilar talablariga javob beradigan va bozorda talabga ega bo'lgan bunday mahsulotlar va tovarlar ishlab chiqarilishi kerak.

Bu maqsadlar uchun menejmentning bozor sharoitlari va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish hajmini kengaytirish orqali bozorga chiqarish imkoniyatlarini o'rganish zarur. Tadbirkorlikning rivojlanishi va raqobatning kuchayishi bilan korxonalarining o'z majburiyatlarini bajarish mas'uliyati oshadi. Shunday qilib, mahsulot sotishdan tushgan daromad ko'rsatkichi tijorat hisobi talablariga javob beradi va o'z navbatida ishlab chiqarish -xo'jalik faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Korxonalar bozorda talab qilinadigan yuqori sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishga bo'lgan qiziqishi foyda miqdorida aks etadi, bu boshqa mahsulotlar teng bo'lgan holda, ushbu mahsulot sotish hajmiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir.

Mahsulot ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tannarxni aniqlaydi, bu tabiiy resurslar, xom ashyo, asosiy va yordamchi materiallar, yoqilg'i, energiya, asosiy vositalar, mehnat resurslari va mahsulot ishlab chiqarishda ishlatiladigan boshqa ishlab chiqarish xarajatlaridan iborat. shuningdek, ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlari.

Mahsulot ishlab chiqarishga ketgan xarajatlari ham xarajatlarning bir turi bo'lib, uni hisobi umumqabul qilingan nizom, tartib, usul va uslubiyotlar asosida tashkil qilinadi. Bunday xarajatlarga xom ashyo sifatini belgilangan me'yorlarga keltirish uchun ishlab chiqarish xarajatlari kiradi.

Ishlab chiqarish xarajatlari deb, mahsulotni ishlab chiqarish bilan bog'liq xarajatlarga aytiladi. Ularga xom ashyo, material, yoqilg'i, amortizatsiya ajratmasi, ishchi-xizmatchilarga ish haqi va mahsulot ishlab chiqarish bilan bog'liq boshqa xarajatlari kiradi.

Agar bir xil mahsulot ishlab chiqarish bilan bog'liq xarajatlarning jami summasini ishlab chiqarilgan mahsulot soniga taqsimlasak, ishlab chiqarilgan bir birlik mahsulotning tannarxini topamiz. Tannarx ko'rsatkichi tadbirkorlik subektlari faoliyatida muhim sifat ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. U qancha past bo'lsa, ishlab chiqarish rentabelligi shuncha yuqori bo'ladi.

Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari kalkulyasiya moddalari bo'yicha ishlab chiqarish turlari, xarajatlarning vujudga kelish joylari, mahsulot turlari bo'yicha buxgalteriya hisobida aks ettiriladi. Xarajatlarni hisobga olish hamda mahsulot tannarxini kalkulyasiya qilishdan asosiy maqsad ishlab chiqarish va sotish bilan bog'liq xarajatlarni o'z vaqtida, to'laligicha va haqqoniy aniqlash, shu bilan birga ayrim mahsulotlarning haqiqiy tannarxini hisoblash hamda tadbirkorlik subektlari resurslari va pul mablag'lari ishlatilishi ustidan nazoratni o'rnatishdan iborat.

Ma'lumki, bozor munosabatlari sharoitida buxgalteriya hisobining asosiy vazifasi tegishli foydalanuvchilarni tegishli axborot bilan ta'minlashdir. Foydalanuvchilarning ichki va tashqi guruhga bo'linishi esa hisobning moliyaviy hamda boshqaruv hisobiga bo'linishiga olib keladi. Xarajatlari haqidagi ma'lumotlar, birinchi navbatda, tadbirkorlik subektlari faoliyatining moliyaviy natijalarini aniqlash uchun zarurdir, ya'ni: Foyda = mahsulot sotishdan tushgan tushum-ishlab chiqarish xarajatlari.

Bunday axborot kreditor, investor, bank, soliq inspeksiyasi kabi tash-kilotlar uchun katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, tadbirkorlik subektlarining daromad (foyda) solig'ini xarajatlari haqidagi axborotsiz hisoblash mumkin emas.

Moliyaviy hisobning asosiy vazifasi foydalanuvchilarni tadbirkorlik subektlari faoliyatining moliyaviy natijalari, uning moliyaviy holati, xususan, mulkiy holati hamda to'lov qobiliyati haqidagi axborot bilan ta'mirlashdir.

Demak, bu jihatdan, xarajatlar hisobi oldida quyidagi vazifalar turadi:

- tadbirkorlik subektlari faoliyati bilan bog'liq barcha xarajatlarni o'z vaqtida to'raligicha hisobga olish;
- xarajatlar haqidagi ma'lumotlarni alohida hisob varaqalarida hamda hisobot shakllarida to'g'ri aks ettirish va soliqlarni hisoblash uchun yetarli darajadagi ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash.

Bu vazifalarni bajarish uchun xarajatlarni moliyaviy hisob tamoyillari, xususan, ikki yoqlama yozuv asosida hisobga olish yetarlidir. Boshqaruv hisobining eng asosiy xususiyati esa uning ma'lumotlari boshqaruv uchun foydaliligidir. Jumladan, boshqaruv hisobi xarajatlar hpaqida shunday batafsil ma'lumotlarni berishi kerakki, toki u asosida eng to'g'ri boshqaruv qarorlari qabul qilish imkoni paydo bo'lsin. Bu sohadagi xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda xarajatlar haqidagi ma'lumotlarni tadbirkorlik subektlari quyidagi holatda shakllantirishi kerak:

- xarajatlarni ularning paydo bo'lish joylari bo'yicha hisobga olish;
- xarajatlar hisobini javobgar xo'jalik markazlari bo'yicha tashkil qilish;
- xarajatlarni ularni paydo qilgan ob'ektlari yoki ularni tashuvchilari, ya'ni aloghida mahsulot turlari bo'yicha jamlab berish.

Bu vazifalar boshqaruv hisobining asosiy vazifasini bajarishga imkon beradi. Masalan, xarajatlarni ularning paydo bo'lish joylari va javobgar xo'jalik markazlari bo'yicha hisobga olish eng muhim boshqaruv qarorlarini qabul qilishga imkon yaratadi.

1-rasm Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar¹

2022- yilda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 2021- yilga (508 506 ta) nisbatan 46 465 taga oshganligini quyidagi sohalarida korxonalar sonining sezilarli o'sishi bilan ifodalash mumkin.

Demak, xarajatlarni hisobga olishning quyidagi vazifalarini ham sanab o'tishimiz kerak ekan:

- alohida ishlab chiqarish jarayonlari yoki bo'linmalari bo'yicha xarajatlar hisobini tashkil qilish va ular ustidan nazoratni ta'minlash;
- alohida mahsulot turlari bo'yicha asosiy ishlab chiqarish xarajatlari haqidagi ma'lumotni shakllantirib berish;
- tadbirkorlik subektlarining ishlab chiqarishdan tashqari barcha boshqaruv xarajatlarning tahliliy ma'lumotlarini yig'ib berish va ularning talqinini amalga oshirish.

Bu vazifalardan ko'rinib turibdiki, hisob va tahlil boshqaruv hisobining bir-biri bilan chambarchas bog'langan ikki tomoni ekan. Zero, mahsulot bahosining eng quyi chegarasini aniqlash uchun ham tannarxni hisoblash talab etiladi.

Hududlar kesimida yangi tashkil qilingan korxonalar (soni va o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda)²

¹ O'zbekiston Statistika Boshqarmasi www.stat.uz

² O'zbekiston Statistika Boshqarmasi www.stat.uz

1-jadval

Viloyatlar nomi	Tashkil qilingan korxonlar soni	Faoliyat yuritayotgan korxonalar % da o'tgan yilga nisbatan
Toshkent sh.	6376	85,3%
Samarqand v.	5 500	139,3 %
Qashqadaryo v.	4 155	75,4 %
Farg'ona v.	3 526	100,1 %
Toshkent v.	2 999	78,5 %
Andijon v.	2 928	114,6 %
Namangan v.	2 306	83,1 %
Xorazm v.	2 272	116,3 %
Jizzax v.	2 218	107,4 %
Buxoro v.	2 058	78,3 %
Surxondaryo v.	2 033	72,0 %
Navoiy v.	1 918	98,9 %
Qoraqalpog'iston R.	1 679	84,1 %
Sirdaryo v.	1 067	93,8 %

Har bir tadbirkorlik subektlari yoki birlashmada ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulyasiya qilishning tashkil etish imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

- 1) avvaldan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan texnologiya rejasining mavjud bo'lishi;
- 2) ombor xo'jaligining to'g'ri tashkil qilinishi hamda ishlab chiqarish uchun zarur o'lchov asboblari va moslamalar bilan ta'minlangan bo'lishi;
- 3) ishlab chiqarish hisobining analitik hisob varag'i;
- 4) kalkulyasiya ob'ektlari hamda kalkulyasiya birligini aniqlash;
- 5) kalkulyasiya moddalari, kompleks xarajatlar moddalari nomenklaturasini ishlab chiqish;
- 6) kompleks xarajat moddalarini kalkulyasiya ob'ektlari o'rtasida taqsimlash usulini tanlash va hokazolar.

Boshqacha qilib aytganda, ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulyasiya qilishda quyidagi qoidalar asos bo'lib xizmat qiladi:

- tadbirkorlik subektlaridagi barcha xarajatlarni ularning ahamiyatidan qat'iy nazar to'laligicha hisobga olish;

- xarajatlarni tadbirkorlik subektlaridagi faoliyat sohalari bo'yicha alohida hisobga olish zarurdir. Aniqrog'i, asosiy faoliyat, boshqa turdagi faoliyat, masalan, ta'mirlash, yordamchi xo'jalik, asosiy va yordamchi sanoat ishlab chiqarish bo'limlari va boshqalar;
- har bir xarajatni u tegishli bo'lgan davrda hisobga olish va qoplash shartdir.

XULOSA

Ishlab chiqarish xarajatlari hisobini tahlil etish nuqtai nazardan ushbu to'liq bo'lmagan ro'yxatidan ko'ramizki, tannarxni shakllantirish masalasi tadbirkorlik subektlarini boshqarish va foyda solig'i bo'yicha soliqqa tortiladigan bazani shakllantirish bilan bo'lgan muammolarning katta doirasini qamrab oladi. Shu munosabatda "tannarx" tushunchasini turli nuqtai nazar asosida me'yoriy maromga solish, shakllantirish tamoyillari, tasniflashning turlicha usullarini ko'rib chiqish zarur. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda xarajatlar hisobini to'g'ri yo'lga qo'yilishi bo'lib, uning o'zagi tannarxni hamda sarflar shakllanishini boshqarishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). ORGANIZATION AND INCREASE OF ACTIVITY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES./8
2. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 1(2), 156-159.1\
3. Muhammadjonov, B., Azmiddin o'gli, S. M., & Xusanboy o'gli, N. H. (2023). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI BANDLIKNI VA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDGI O'RNI. PEDAGOGS jurnali, 25(1), 136-144.
4. Bobirmirzo Botirjon O'G'Li Muhammadjonov, & Otabek Absalomovich Xudayberdiyev (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. Academic research in educational sciences, 3 (1), 265-273. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-265-273
5. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. PEDAGOGS jurnali, 12(1), 4-10.
6. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). ORGANIZATION AND INCREASE OF ACTIVITY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.

